

Engenharia morfetimológica de Cidade-City-Cité, de Augusto de Campos

João Queiroz (Instituto de Artes, Programa de Pós-Graduação em Linguística, UFJF)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6978-4446>

Resumo: Analiso a estrutura macroscópica e morfetimológica do poema-portmanteau Cidade/City/Cité, “talvez ... o mais curto poema longo, ou, quem sabe, o mais longo poema curto que já se escreveu sobre esta cidade” (cf. Augusto de Campos). Meu principal propósito é reconstruir sua engenharia de compressão — 29 morfemas, 62 sílabas gramaticais, 158 letras, submetidos a rigorosas condições de contorno: trilingue (português, inglês, francês), alfabética e randômica.

Palavras-chave: Cidade/City/Cité, portmanteau, Augusto de Campos.

Abstract: I analyze the macroscopic and morphemic structure of the portmanteau poem Cidade/City/Cité, “perhaps ... the shortest long poem, or, who knows, the longest short poem ever written about this city” (cf. Augusto de Campos). My main purpose is to reconstruct part of its compression engineering — 29 morphemes, 62 grammatical syllables, 158 letters, constrained by rigorous boundary conditions: trilingual (Portuguese, English, French), alphabetical, and random.

Key-words: Cidade/City/Cité, portmanteau, Augusto de Campos.

**atrocaducapacaustiduplielastifeliferofugahistoriloqualubrimendimultipliorganiperiodi
plastipubliapareciprorustisagasimplitenaveloveravivaunivora cidade
city
cité**

Figura 1. Reprodução do poema publicado no jornal O Estado de São Paulo, em 1965.¹

1. Morfetimologia trilingue do *portmanteau*

O poema- portmanteau, “olho com fôlego” (cf. Jackson, 2004, p. 21), Cidade/City/Cité, de 1963,² “talvez ... o mais curto poema longo, ou, quem sabe, o mais longo poema curto que já se

¹ Algo deve ser notado aqui — um enjambement (quebra de linha) no décimo sexto morfema “periodic.” O poema deveria, “olho com fôlego” (Jackson, 2004, p. 19), ser exibido em uma (1) única linha. Mas há dificuldades incontornáveis nas impressões. No livro *Sobre Augusto de Campos*, o próprio Kenneth Jackson é obrigado a fazer duas quebras, em “lubri” (décimo segundo morfema) e em “velo” (vigésimo quinto morfema), comprometendo sua estrutura diagramática unidimensional. Em *Poesia Concreta Brasileira* (Aguilar, 2005), o poema é impresso em uma (1) só linha (páginas par e ímpar, p. 264-265), sem quebras.

² A afirmação é de Enzo Minarelli (2021, p. 29), um dedicado pesquisador da poesia concreta: o “poema fonético” Cidade- City- Cité foi “publicado pela primeira vez na Itália e apresentado em sua extensão original em 1968, na Universidade de Indiana.”

escreveu sobre esta cidade” (cf. Augusto de Campos), possui 144 letras (com o título, 158 letras), 62 sílabas gramaticais, e 29 morfemas. Para reconstruí-lo,³ sua engenharia morfetimológica, é preciso: (i) identificar as palavras-base, ou palavras que compartilham raízes comuns em português, inglês e francês (qualidade descrita pelo sufixo "-dade", ou -idade, do português, "-ity", do inglês, ou "-ité", do francês), (ii) dividi-las em partes (partes significativas, mantendo raízes comuns e sufixos separados), (iii) combinar as partes (partes significativas das palavras em uma sequência que mantenha a integridade das raízes e dos sufixos). A primeira etapa deve consistir numa lista das palavras-base que compartilham raízes em português, inglês e francês, na ordem em que aparecem no poema, que é alfabética: atrocidade (português), atrocity (inglês), atrocité (francês); caducidade (português), caducity (inglês), caducité (francês); capacidade (português), capacity (inglês), capacité (francês); causticidade (português), causticity (inglês), causticité (francês); duplicidade (português), duplicity (inglês), duplicité (francês); elasticidade (português), elasticity (inglês), élasticité (francês); felicidade (português), felicity (inglês), félicité (francês); ferocidade (português), ferocity (inglês), férocité (francês); fugacidade (português), fugacity (inglês), fugacité (francês); historicidade (português), historicity (inglês), historicité (francês); loquacidade (português), loquacity (inglês), loquacité (francês); lubricidade (português), lubricity (inglês), lubricité (francês); mendicidade (português), mendicity (inglês), mendicité (francês); multiplicidade (português), multiplicity (inglês), multiplicité (francês); organicidade (português), organicity (inglês), organicité (francês); periodicidade (português), periodicity (inglês), périodicité (francês); plasticidade (português), plasticity (inglês), plasticité (francês); publicidade (português), publicity (inglês), publicité (francês); rapacidade (português), rapacity (inglês), rapacité (francês); reciprocidade (português), reciprocity (inglês), réciprocity (francês); rusticidade (português), rusticity (inglês), rusticité (francês); sagacidade (português), sagacity (inglês), sagacité (francês); simplicidade (português), simplicity (inglês), simplicité (francês); tenacidade (português), tenacity (inglês), tenacité (francês); velocidade (português), velocity (inglês), vélocité (francês); veracidade (português), veracity (inglês), véracité (francês); vivacidade (português), vivacity (inglês), vivacité (francês); unicidade (português), unicity (inglês), unicité (francês); voracidade (português), voracity (inglês), voracité (francês).

Esta é uma lista completa das raízes: 1. atroc: atrocidade, atrocity, atrocité; 2. caduc: caducidade, caducity, caducité; 3. capac: capacidade, capacity, capacité; 4. causti: causticidade, causticity, causticité; 5. dupli: duplicidade, duplicity, duplicité; 6. elasti: elasticidade, elasticity, élasticité; 7. felici: felicidade, felicity, félicité; 8. fero: ferocidade, ferocity, férocité; 9. fuga: fugacidade, fugacity, fugacité; 10. histori: historicidade, historicity, historicité; 11. loqua: loquacidade, loquacity, loquacité; 12. lubri: lubricidade, lubricity, lubricité; 13. mendi: mendicidade, mendicity, mendicité; 14. multipli: multiplicidade, multiplicity, multiplicité; 15. organi: organicidade, organicity, organicité; 16. periodi: periodicidade, periodicity, périodicité; 17. plasti: plasticidade, plasticity, plasticité; 18. publi: publicidade, publicity, publicité; 19. rapaci:

³ Vou me deter aqui, apenas, nos aspectos macro e microestruturais. Diversos autores já se dedicaram a uma contextualização histórica do poema. Ver: Minarelli (2021), Raquel Campos (2019), Jackson (2014), e especialmente Aguilar (2005, p. 262-268).

rapacidade, rapacity, rapacité; 20. recípro: reciprocidade, reciprocity, réciprocity; 21. rusti: rusticidade, rusticity, rusticité; 22. saga: sagacidade, sagacity, sagacité; 23. simpli: simplicidade, simplicity, simplicité; 24. tena: tenacidade, tenacity, tenacité; 25. velo: velocidade, velocity, vélocité; 26. vera: veracidade, veracity, véracité; 27. viva: vivacidade, vivacity, vivacité; 28. uni: unicidade, unicity, unicité; 29. vora: voracidade, voracity, voracité. Em uma decomposição das raízes, obtemos os morfemas: 1. atro – relacionado a atrocidade, “atroc.”; 2. cadu – relacionado a caducidade, “caduc.”; 3. capac – relacionado a capacidade, “capac.”; 4. austi – relacionado a causticidade, “caust.”; 5. dupli – relacionado a duplicidade, “duplic.”; 6. elasti – relacionado a elasticidade, “elastic.”; 7. feli – relacionado a felicidade, “felic.”; 8. fero – relacionado a ferocidade, “feroc.”; 9. fuga – relacionado a fugacidade, “fugac.”; 10. histo – relacionado a historicidade, “historic.”; 11. loqua – relacionado a loquacidade, “loquac.”; 12. lubri – relacionado a lubricidade, “lubric.”; 13. mendí – relacionado a mendicidade, “mendic.”; 14. multipli – relacionado a multiplicidade, “multiplic.”; 15. organi – relacionado a organicidade, “organic.”; 16. periodi – relacionado a periodicidade, “periodic.”; 17. plasti – relacionado a plasticidade, “plastic.”; 18. publi – relacionado a publicidade, “public.”; 19. rapaci – relacionado a rapacidade, “rapac.”; 20. recípro – relacionado a reciprocidade, “reciproc.”; 21. rustici – relacionado a rusticidade, “rustic.”; 22. saga – relacionado a sagacidade, “sagac.”; 23. simpli – relacionado a simplicidade, “simplic.”; 24. tena – relacionado a tenacidade, “tenac.”; 25. velo – relacionado a velocidade, “veloc.”; 26. vera – relacionado a veracidade, “verac.”; 27. viva – relacionado a vivacidade, “vivac.”; 28. unici – relacionado a unicidade, “uni.”; 29. vora – relacionado a voracidade, “vor.”.

Há padrões surpreendentes na sequência dos morfemas, todos ligados a substantivos abstratos (em “-idade”), de propriedades qualitativas, alfabeticamente ordenadas. Eles podem ser explorados sob várias perspectivas (morfologia, estruturas rítmicas, prosódicas, fonéticas, semânticas), macro e microscopicamente, e sugerem uma alternância, e talvez uma progressão, de qualidades em diversos espectros — de atroz (atrocidade), à capazes (capacidade), felizes (felicidade), loquazes (loquacidade), culminando em vorazes (voracidade), embora Augusto de Campos (em depoimento)⁴ tenha sugerido que a seleção não fora orientada por qualquer forma de constrangimento narrativo. A sequência é um encapsulamento, num continuum trilingue, de propriedades atribuídas a cidade, que David Jackson (2014, p. 16) compara a uma “Babel negativa” — “As não-palavras ou palavras parciais sugerem uma torre de Babel negativa, como a retratada no filme distópico de Fritz Lang, *Metrópolis* (1927). Apesar desse retrato antropofágico da cidade, há uma ‘histori-cidade’, uma ‘fuga-cidade’, uma ‘loqua-cidade’ e uma ‘multipli-cidade’, que são promessas de mudanças e adaptações aos novos tempos.”

2. Macroestrutura, ou “condições de contorno”

Interessados em sua arquitetura, devem notar um componente que foi destacado por poucos autores, e que funciona como um fator poderoso de restrição (*general constraint*) na organização

⁴ Depoimento de Augusto de Campos: <https://youtu.be/lhMGc9y9A74?si=WoolMeMZJLzxGF7a>

macroestrutural do poema. Ele é decisivo ao criar um sistema hierárquico (*multiplex*) de restrições — ordem alfabética. Os morfemas estão organizados em ordem alfabética. Jackson está atento a este fator (2014, p. 16): “seguir a ordem alfabética no sequenciamento dos radicais leva Donguy a afirmar que o autor perdeu o controle semântico e caiu no arbítrio (Donguy 2002, p. 9). Muito pelo contrário, o desdobramento alfabético contribui para o sentido inexorável e fatal dessa sequência de palavras em formação, cada radical conferindo e anunciando sua posição e significado em função das regras e da ordem do dicionário.” Mas o que é mais importante aqui, em minha opinião, é que a compressão de qualidades encontradas, e selecionadas, entre muitas disponíveis na “cidade”,⁵ são organizadas a partir de comparação lexicográfica; cada letra analisada, na sequência, é usada para encontrar diferenças que definem as qualidades, e suas posições relativas. A ordem atua como uma tecnologia epistêmica, submetendo todos os níveis de organização (rítmico, prosódico, fonético, morfológico) a seu constrangimento. (Listas são artefatos que ajudam a organizar e a recuperar informações de forma eficiente. Elas atuam como tecnologias, *scaffolding* nossa capacidade de processar e gerenciar dados, ou nossa capacidade de ordenar o caos da cidade.)

Foucault descreve a ordem alfabética, e outros sistemas de classificação, como estruturas epistêmicas clássicas, que surgem especialmente entre os séculos XVII e XVIII. O conhecimento assume uma organização, que ele opõe a analogias e similitudes — “O signo não mais designa aquilo a que está ligado por similitude ou analogia. Ele é uma entidade autônoma, que serve para ordenar e organizar um campo de elementos representáveis” (1966, p. 86, edição francesa). Este princípio pode ser relacionado com o que é chamado, em sistemas hierárquicos multiníveis, de “condições de contorno” (*boundary conditions*), e que aqui é independente do próprio poema. *Cidade/City/Cité* é um *continuum* morfetimológico trilingue da cidade — de uma cidade submetida às condições impostas às suas qualidades por uma rígida macroestrutura — na descrição precisa de Aguilar (2005, p. 264), “cidade-falanstério, que se ordena rigorosamente, segundo um plano pré-fixado”. A ordem submete, em termos causais, as qualidades acopladas no *portmanteau* a uma macroestrutura de nível superior. Trata-se de uma restrição legaliforme (forma de uma lei), e descendente — determinação que atua do geral (ordem alfabética) para o local (29 morfemas). Esta restrição impõe uma forma sobre o *continuum*, e sobre as relações entre as partes que caracterizam o *continuum*. “Condições de contorno” são os limites ou restrições aplicados a um sistema, modelo ou equação, para definir as condições nas quais ele opera; as condições que definem o escopo ou os parâmetros dentro dos quais ele opera. Elas especificam o comportamento esperado de um sistema, e podem ser de diferentes tipos (condições iniciais, físicas, parâmetros socioculturais, ou linguísticos).⁶ A relação entre condição de contorno e causação descendente (*downward causation*) é bastante conhecida no contexto de

⁵ Raquel Campos, em sua tese de doutorado, exhibe um manuscrito em que a série era consideravelmente maior: “O poema analisado, em sua versão original, era ainda mais extenso...” (Campos, 2019, p. 46).

⁶ Em Física e Matemática, para Boas (2006), são os valores prescritos de uma função, ou suas derivadas em um certo domínio, usados para resolver equações diferenciais parciais em problemas como calor, vibração ou dinâmica de fluidos; nas Ciências Sociais, em contextos organizacionais, “condições de contorno” se referem aos limites dentro dos quais uma teoria ou modelo podem ser aplicados. Para Busse et al. (2017), uma teoria é válida apenas sob certas condições, que devem ser explicitadas por “condições de contorno” para validar a generalização dos resultados.

sistemas complexos, onde as condições impostas a um sistema influenciam (ou determinam) como as partes se comportam e interagem; o nível superior de organização de um sistema (macroestrutura), ou o todo, exerce influência causal sobre os níveis inferiores (componentes individuais, ou morfemas) (El-Hani & Queiroz, 2005; Queiroz & El-Hani, 2012). Mas há outro componente, também relacionado a uma certa externalização, de um viés antropofágico, neste caso de determinação do acaso, que é a finalização da lista de qualidades em “voracidade” — “tive a *sorte* de que mais ou menos no fim, a última palavra vinha a ser ‘voracidade’ e eu percebi que ela como que engolia as palavras anteriores, ela fechava o poema, que era um poema que ameaçava não ter fim” (Augusto de Campos, depoimento).⁷

A macroestrutura baseia-se, portanto, em alguns poucos princípios de “determinação descendente” — seleção de morfemas trilíngues compartilhados, ordenados alfabeticamente, e interrompidos pelo encontro de um morfema-clímax (“vora”), na devoração do poema.

3. Microestrutura do *portmanteau*

Os morfemas são, predominantemente, formados por duas e três sílabas, em uma distribuição silábica regular. A maioria segue o padrão de tônica na penúltima sílaba, como em “feli”, “elasti”, “plasti”, criando uma cadência rítmica estável. A alternância entre morfemas de duas e três sílabas (“public”, “rapaci”), introduz, surpreendentemente, devido ao tamanho do poema, diversas variações rítmicas. Trata-se da compressão de padrões alternados. Os morfemas também contrastam sons brandos e percussivos — o uso de fricativas (/f/, /s/, /ʃ/) e líquidas (/l/, /r/), como em “feli”, “vera”, “lubri”, contra sons explosivos, /p/, /t/, /k/ em “capac”, “rapaci”, “plasti”, que interrompem a fluidez, com tensão e contrastes. Essa variação confere ao poema um desenho polifônico. Padrões rítmicos, e sonoros, parecem operar como um sistema modular, com morfemas que repetem elementos fônicos, enquanto variam outros — as sequências “plasti”, “publi”, “simpli” compartilham o mesmo sufixo em “-li”, e aliterações em /p/ e /s/, criando ecos. Outros, como “feli”, “fero”, “fuga” exploram a alternância entre o ataque fricativo inicial (/f/) e as vogais abertas, sugerindo outro padrão, de fluxo e ruptura. Também são exploradas repetições no interior dos morfemas. Observem o padrão aliterativo e assonante, em “feli”, “fero”, “fuga”, “publi”, “rapaci”, “recipro”, e a reiteração de vogais e sílabas suaves (“viva”, “vera”, “unici”) que contrastam com as percussivas, “atro”, “fero”, “rustici”,

⁷ Depoimento disponível no YouTube, que informa: “mini trecho do projeto PALAVRA com o poeta concreto Augusto de Campos. PALAVRA é um projeto audiovisual apoiado pelo PROAC 2011- filmado a partir dos encontros da Balada Literária de 2011. São documentários e vídeos para internet sobre poesia, música e literatura. A curadoria e realização da Balada Literária pelo escritor Marcelino Freire e acontece anualmente em SP. Neste mini trecho, poeta: Augusto de Campos (Sesc Pinheiros, arquivos TV Cultura)”. <https://youtu.be/lhMGc9y9A74?si=WoolMeMZJLzxGE7a> Esta é também uma observação do Minarelli (2021, p. 31): “Ordenei essas palavras segundo a sequência alfabética, de maneira que a última palavra é ‘voracidade’. Pode-se, assim, imaginar que ela devora todas as palavras anteriores, deixando, ao final, apenas a palavra cidade.”

Outro dado que merece alguma atenção é a distribuição inusual das vogais, que exhibe diferenças significativas em relação à frequência mais usual na língua.⁸ As frequências típicas das vogais na língua portuguesa são, aproximadamente: A: 14,80%; E: 14,89%; I: 5,11%; O: 10,05%; U: 4,49%.⁹ As frequências observadas no poema: A: 37,18%; E: 10,26%; I: 32,05%; O: 12,82%; U: 7,69%. As vogais “A” e “I” têm uma incidência significativamente maior nos morfemas do poema em comparação com a frequência na língua. A vogal “A” salienta intensidade e dinâmica, enquanto “I”, aguda, leveza e agilidade sonoras. Ao contrário, as vogais “E” e “U” aparecem com menor frequência no poema, evitando uniformidade para destacar as vogais dominantes. A alta frequência de “A” e “I” cria padrões ritmicamente dinâmicos, de qualidade mais percussiva, enfatizada na performance de Augusto (ver próxima seção).

Com relação a distribuição das consoantes (total de consoantes: 66): C: 14 ocorrências; D: 2 ocorrências; F: 2 ocorrências; G: 1 ocorrência; H: 1 ocorrência; L: 12 ocorrências; M: 2 ocorrências; N: 2 ocorrências; P: 4 ocorrências; R: 10 ocorrências; S: 8 ocorrências; T: 2 ocorrências; V: 6 ocorrências. Calculando a porcentagem de cada consoante em relação ao total: C: $(14/66) * 100 \approx 21,21\%$; D: $(2/66) * 100 \approx 3,03\%$; F: $(2/66) * 100 \approx 3,03\%$; G: $(1/66) * 100 \approx 1,52\%$; H: $(1/66) * 100 \approx 1,52\%$; L: $(12/66) * 100 \approx 18,18\%$; M: $(2/66) * 100 \approx 3,03\%$; N: $(2/66) * 100 \approx 3,03\%$; P: $(4/66) * 100 \approx 6,06\%$; R: $(10/66) * 100 \approx 15,15\%$; S: $(8/66) * 100 \approx 12,12\%$; T: $(2/66) * 100 \approx 3,03\%$; V: $(6/66) * 100 \approx 9,09\%$. Comparando com a frequência usual das consoantes na língua, temos: S: 16,41%; R: 14,89%; N: 11,62%; D: 10,05%; M: 8,08%; L: 5,01%; C: 4,88%; T: 4,72%; P: 2,52%; V: 1,67%; G: 1,30%; F: 1,02%; H: 0,70%. No poema, as consoantes “C” e “L” têm uma incidência significativamente maior em comparação com a frequência na língua. Por outro lado, consoantes como “N” e “D” aparecem com menor frequência no poema do que na língua em geral. “C” (21,21%) e “L” (18,18%) aparecem com uma frequência muito superior à sua ocorrência usual na língua (“C”: 4,88%; “L”: 5,01%). O “C” pode estar relacionado ao uso reiterado de morfemas terminados em “-cidade/-cité”; o “L” contribui para uma sonoridade mais fluida. “R” (15,15%) e “S” (12,12%) estão próximas, mas um pouco abaixo das médias da língua (“R”: 14,89%; “S”: 16,41%), e contribuem para a sonoridade percussiva. “N” (3,03%), “D” (3,03%) e “M” (3,03%) apresentam frequências reduzidas em comparação aos valores médios da língua (N: 11,62%; D: 10,05%; M: 8,08%). Geralmente associados a nasalizações e suavizações, evitam que o poema adote um contorno de atenuamento dinâmico. As explosivas e fricativas, “C”, “P” e “S” são usadas de forma proeminente, intensificando qualidades percussivas, e amplificando os contrastes sonoros. Quanto às nasais e líquidas, o “L” tem um papel destacado, enquanto o “N” e o “M” são minimizados. Essa distribuição inusual favorece uma articulação clara e evita ressonâncias prolongadas. O predomínio de “C”, “L”, “R” e “S” intensifica propriedades estruturais do poema, que combinados com a ênfase nas consoantes explosivas e líquidas aparecem em destaque na performance de Augusto.

⁸ A API do ChatGPT-4, com suporte ao tratamento estatístico e análise textual, foi usada para conduzir parte do tratamento estatístico, nesta seção.

⁹ Ver: Ribeiro, Ricardo. Tabelas de Frequência de Letras no Português Europeu. Disponível em: <https://www.dcc.fc.up.pt/~rvr/naulas/tabelasPT/>. Acesso em: 30 dez. 2024.

4. Performance de Augusto

atrocaducapacaustiduplielastifeliferofugahistoriloqualubrimendimultipliorganiperiodiplastipublirapareciprorustisagasimplitenaveloveravivaunivoracidade
city
cité

Para Jackson (2004, p. 19), o poema é um exemplo do que ele chama de “o olho com fôlego”¹⁰ — “olho que respira e fala, consequência de uma estrutura linguística tonal e vocalizada. Exige uma performance, isto é, uma leitura preparada, de viva voz, representando o ‘voco’ do verbivocovisual.” O poema, na versão do espetáculo multimídia POESIA É RISCO, apresentado no 11º Festival Internacional Videobrasil/ Sesc Pompéia, São Paulo, em novembro de 1996, é repetido por Augusto, numa só emissão.¹¹ O vídeo é de Walter Silveira; a composição e arranjos musicais de Cid Campos.¹² Declamado por Augusto, o poema é executado em um único fôlego até sua conclusão. Ele intensifica as principais propriedades sonoras do poema — contrastes sonoros, destaques de volumes e variações rítmicas. Em morfemas como “feli” e “viva”, Augusto enfatiza as fricativas labiodentais (/f/) e as vogais abertas (/e/, /a/), numa sonoridade fluida; nos segmentos “capac” e “plasti”, ele salienta explosivas bilabiais (/p/, /k/), fricativas alveolares (/s/), numa emissão mais percussiva. Há pequenos ciclos de variações de volume e de ênfase — crescendo, em passagens como “multipli” e “organi”, aumento na intensidade, e mais rápido, em sequências como “atro”, “cadu”, “capac”; ascendente em “elasti”, “viva”, e descendente, em “mendi” e “fuga”; mais lento em “simpli” e “tena”, depois mais apressado; pausas curtas, entre morfemas relacionados, como “feli” e “fero”, e pausas mais longas, como “vora” e “unici”. Também a entonação e o timbre sofrem variações, durante a performance.

O virtuosismo de poeta-performer, sua ênfase em fricativas, bilabiais, vogais abertas, alternâncias de dinâmica, volume e padrões rítmicos, transformam o poema em um complexo *multiplex* multimodal. Modulações, pausas, variações de volume e padrões rítmicos, constroem uma espécie de narrativa acústica altamente estruturada, composta de padrões que alternam fluidez e intensidade, criando efeitos de progressão e suspensão temporal e emocional. Como variam em duração, as pausas funcionam como marcadores prosódicos com ênfase em certos morfemas, ou em pequenos segmentos (fônicos, rítmicos, semânticos). As pausas (longas e curtas) contribuem para a sensação de progressão e suspensão temporal, estruturando a narrativa acústica em ciclos

¹⁰ Na versão acima, sem *enjambement* (quebra de linha) — o poema é um ícone estrutural impresso de uma performance vocalizada em um só fôlego.

¹¹ <https://youtu.be/G7AOGvHj6T4?si=zsbJ3UnAg6bV1MYE>

¹² A composição de Cid Campos utiliza sons percussivos, efeitos eletrônicos, e linhas repetitivas, em camadas diretamente relacionadas aos elementos sonoros do poema. A música incorpora elementos típicos da música eletrônica, como sons sintetizados, loops, efeitos de delay e reverb, criando uma textura sonora que expande a experiência do poema. A paleta de timbres não convencionais, baseados em ruídos, pulsos e texturas (por exemplo: sons percussivos e rítmicos são usados para destacar morfemas como “capac” ou “plasti”, que possuem qualidades explosivas).

de expectativa e solução de tensões. A dinâmica, alternância de volumes (crescendo e diminuendo), e de tensões (ataques percussivos *versus* fricativas fluidas), salientam pequenos contrastes. Essas variações na performance também criam módulos microtemáticos, e hierarquias acústicas — morfemas com maior intensidade tornam-se núcleos focais. O ritmo atua como um elemento de organização prosódica, com microciclos de aceleração e desaceleração que delimitam pseudo-unidades no fluxo vocal. Isso sugere uma macroestrutura rítmica, onde a variação do tempo de emissão desempenha papel semelhante à pontuação no texto. Microciclos rítmicos parecem então atuar como módulos, enquanto macro-padrões conectam esses ciclos em estruturas maiores, que podem ser tratados como versos. Uma possível escansão¹³ desses módulos resultaria, aproximadamente, num esquema assim:

a#/tro/ca/du/ca/pa/kaus#/ti (heptassílabo, acentuadas a primeira e a sétima sílabas)
 du#/plie/las/ti/fe#/li/fe/ro/fu/gahis/to#/ri (hendecassílabo, acentuadas a primeira, a quinta, e décima sílabas)
 lo#/qua/lu/bri/men#/di/ (redondilha menor, acentuadas a primeira e a quarta sílabas)
 mul#/ti/plior/ga#/ni/pe/rio/di/plas#/ti/pu#/bli/ (hendecassílabo, a primeira, quarta, nona e décima primeira sílabas)
 ra#/pa/re/ci/pro/rus#/ti/sa/ga/sim/pli#/ (hendecassílabo, a primeira, sexta, e décima primeira sílabas)
 te/na/ve/lo/ve/ra/vi#/vau/ni#/vo/ra (hendecassílabo, acentuadas a sétima e a nona sílabas)
 ci/da#/de

Há, aqui, algo notável, ligando o experimento de Augusto a uma longa tradição de versificação portuguesa e italiana, já que a estrutura escandida alterna, principalmente, redondilhas (maior e menor) e versos de onze sílabas (hendecassílabos). Segundo Said Ali (2006, p. 63), “Sá de Miranda, Camões e outros poetas, admiradores e imitadores da versificação italiana, ensinaram-nos a empregar o verso de sete sílabas associado ao de onze em instâncias não isossilábicas. Não importa que as linhas de sete sejam poucas ou muitas, contanto que na estrofe figurem também linhas de onze. O verso de sete, em tais condições, é um hendecassílabo quebrado. Já na *Canzone* e na *Ballata* de Petrarca figuraram os versos de sete como hendecassílabos inacabados, próprio para ativar a atenção do leitor e em harmonia rítmica com os hendecassílabos inteiros.”

Os contrastes explorados por Augusto entre sons explosivos (bilabiais, alveolares), fricativos e fluidos, salientam uma tensão (ou uma dialética) rigidez-movimento que percorre todo o poema. As pausas, intensidade, e duração, destacam certos segmentos fonéticos — em “feli” e “viva”, a fluidez das vogais abertas (/e/, /a/) e a fricativa labiodental (/f/) produzem qualidades que contrastam com a percussividade de “capac” e “plasti,” marcada por sons bilabiais (/p/) e fricativas (/s/).

5. Conclusão: engenharia reversa

¹³ A contagem métrica considera fenômenos como a sinalefa (fusão de vogais entre palavras vizinhas) e a crase (fusão de vogais em uma mesma palavra), que podem alterar a contagem das sílabas.

Cidade/City/Cité pode ser descrito como um nicho (*semiotic niche*) multinível (*multiplex*) cuja construção combina a precisa aplicação de um conjunto de restrições (legaliformes), e cuja leitura exige a reconstrução do complexo diagrama acústico-morfológico e de sua engenharia epistêmica. Também pode-se pensar no poema como uma homenagem (ou uma celebração) a um dos principais integrantes do *paideuma* concretista, maior artífice de *portmanteaus*, James Joyce (e a seu inventor Lewis Carroll), de quem Augusto (& Haroldo), anos depois, transcriaram seu mais radical experimento (*Panorama do Finnegans Wake*, 1971).

“Labirinto de uma única linha” (Aguilar, 2005, p. 265), o mais denso longo-poema-curto em português já feito sobre esta cidade (SP), *Cidade/City/Cité* comprime (gráfica, sonora, rítmica, morfológicamente) um vasto *panorama* de qualidades urbanas — espaço (“publi”), dinâmica (“velo”, “elasti”), relação (“atro”, “fero”), sentimentos (“felic”, “vora”) —, num *portmanteau* de 29 morfemas ordenados por uma rigorosa macroestrutura. O que propus aqui pode ser descrito como uma engenharia epistêmica e morfotimológica reversa do poema em duas escalas de observação — macroscópica, relacionada ao que chamei de “condições de contorno” (princípios gerais de organização, como o ordenamento alfabético, a estrutura trilingue, além da interação entre aspectos gráficos e sonoros, e a determinação ao acaso na finalização do poema), e microscópica, relacionada aos componentes morfológicos usados em sua montagem, e suas inter-relações fonéticas, prosódicas, rítmicas, semânticas.

Agradecimentos: Queiroz agradece a André Vallias, Marta Castello-Branco, e a Ana Fernandes pelos comentários durante a preparação do artigo, e ao CNPq pelo apoio concedido (PQ2 308355/2023-7 e Grupos emergentes, 404770/2023-1).

Referências

ALI, Said. *Versificação Portuguesa*. Edusp, 2006.

BOAS, M. L. *Mathematical Methods in the Physical Sciences*. 3rd ed. Hoboken: Wiley, 2006.

BUSSE, C.; KIEWIET, A.; WIEGEMANN, P. Boundary Conditions: What They Are, How to Explore Them, Why We Need Them. *Organizational Research Methods*, v. 20, n. 4, p. 574-609, 2017.

CAMPOS, A.; CAMPOS, H. *Panorama do Finnegans Wake*. Editora Perspectiva, 1971.

CAMPOS, Raquel. Sobre a iconicidade augustiana: uma construção concreta. *Santa Barbara Portuguese Studies*, 2nd Ser., v. 8, 2021.

CAMPOS, Raquel. Entre vivas e vaias: a visualidade concreta de Augusto de Campos. (Tese de doutorado). Brasília: Universidade de Brasília, 2019. (Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/35067>) Acesso em: 30/12/2024.

COSENZA, Henrique Alvarenga. A mesclagem conceptual e a construção morfológica na interpretação do poema cidade/city/cité, de Augusto de Campos. *Odisseia*, Natal, RN, v. 4, n. 2, p. 111-130, jul./dez. 2019.

DONGUY, Jacques. Préface. In: *Anthologie-Despoesia, de Augusto de Campos*. Paris: Al Dante, 2002. p. 7-12. DOI: 10.1016/B978-008045146-6/50000-X.

EL-HANI, Charbel Nino; QUEIROZ, João. Downward determination. *Abstracta*, v. 1, n. 2, p. 162-192, 2005.

FOUCAULT, Michel. *As Palavras e as Coisas: uma arqueologia das ciências humanas*. Tradução de Salma Tannus Muchail. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007 (1966).

JACKSON, Kenneth David. Augusto Fingers: dacto, grypho, grama, clip. Avec une chronologie des œuvres (art technologique) d'Augusto de Campos. *Bresils*, v. 6, p. 165-180, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.4000/bresils.1342>. Acesso em: 30/12/2024.

JACKSON, Kenneth David. Augusto de Campos e o Trompe-L'oeil da poesia concreta. In: SUSSEKIND, F.; GUIMARÃES, Julio Castañon (orgs.). *Sobre Augusto de Campos*. Rio de Janeiro: Casa Rui Barbosa - 7Letras, 2004. p. 11-35.

MINARELLI, Enzo. Genesi, analisi e sviluppi di CIDADE CITY CITÉ: una poesia Augusto de Campos. *Revista da Anpoll*, Florianópolis, v. 52, n. 3, p. 29-39, set.-dez. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.18309/ranpoll.v52i3.1670>. Acesso em: 30/12/2014.

QUEIROZ, João; EL-HANI, Charbel Nino. Downward Determination in Semiotic Multi-level Systems. *Cybernetics & Human Knowing — A Journal of Second Order Cybernetics, Autopoiesis & Semiotics.*, v. 19, p. 123-136, 2012.

SANTOS, Tiago. Visual material de Cidade-City-Cité. *Veredas: Revista da Associação Internacional de Lusitanistas*, n. 30, p. 76-92, jul./dez. 2018. DOI: 10.242661/2183-816x06300.